

SISTEMA DE RASTREO POR
GEOLOCALIZACIÓN PARA
CANINOS UTILIZANDO UN
COLLAR APLICADO EN EL BARRIO
CÉNTRICO DE LA CIUDAD DE
PIRIBEBUY, AÑO 2016

SONIA ELIZABETH GONZÁLEZ BARRIOS

RESUMEN

Desde los albores de la humanidad, el hombre creó la necesidad de inventar sistemas que le permitieran volver a casa. Desde las señales de humo hasta la geolocalización, han pasado muchos años, pero la realidad que se buscaba siempre ha sido la misma “Saber dónde nos encontramos”. La geolocalización es un tema que desde hace años nos interesa mucho, desde que el ser humano comenzó a guiarse por señales de humo y las estrellas, hasta nuestros modernos dispositivos GPS y las aplicaciones como Foursquare. El proyecto tiene un collar para su ejecución, y solamente se ha aplicado en una ciudad en específico, y el acceso es solamente desde la web. Una vez ejecutado el proyecto, se ha observado menos mascotas perdidas. También cuando una mascota se ha perdido, se ha podido encontrar rápida y fácilmente. **Pregunta de investigación:** ¿Es posible el diseño e implementación de un collar geolocalizador con aplicación web para caninos en el Barrio Céntrico de la Ciudad de Piribebuy? **Diseño:** El

artículo se basa en el desarrollo de un collar geolocalizador que tuvo como eje principal la tranquilidad de los propietarios de los canes, quienes lo pueden controlar desde cualquier navegador con acceso a Internet. **Resultado:** La importancia de la factibilidad al momento de obtener datos correctos de la ubicación de la mascota al usuario, la cual permitirá al usuario leer el lugar correcto de posición de la mascota a través del dispositivo de rastreo. Se ha logrado comprobar que dicho sistema de geolocalización puede ser utilizado en diferentes canes, el equipo es de un tamaño universal que permite el buen manejo y uso del mismo, añadiendo elegancia y comodidad al andar de la mascota. **Conclusión:** Se ha podido demostrar la facilidad de uso que ofrece el sistema de geolocalización de canes, cualquier tipo de usuario podrá interactuar con la interfaz atractiva que ofrece la plataforma web para el acceso a las localizaciones según el número de identificación. Una vez con una identificación numérica y una contraseña provista por el administrador de la web, será posible acceder a la localización de la mascota con una exactitud de $\pm 5M$. El collar posee una autonomía de hasta 5 días, con batería recargable de Li-ion 1000 mAh, variable según la cantidad de ubicaciones rastreadas en el día. Se recargan completamente en 3 horas, garantizando autonomía completa y permitiendo conectar directamente a la toma corriente del hogar o del vehículo, ya que integra cargador para coches. Para utilizar por primera vez, es necesario cargar 12 horas. Un dispositivo muy ligero, con un peso de apenas 44grs, 100% impermeable y resiste golpes.

Palabras Claves: collar, geolocalización, automatizada, smartphone

I. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de geolocalización representan, sin duda, uno de los avances tecnológicos más importantes de la época moderna. Son uno de los instrumentos más útiles en el día a día, ya que son los responsables de que se disponga de un pequeño sistema de navegación en el bolsillo, en este caso que nos ayude a localizar sin problemas a las mascotas; representando así una solución tecnológica para que el mejor amigo del hombre no se pierda.

II. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Demostrar la factibilidad de la implementación de un Sistema de Geolocalización para caninos utilizando un collar cómodo y elegante.

III. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

Investigación de tipo cuantitativa porque permitió el estudio exhaustivo de las variables de estudio y comprensión acerca del comportamiento del collar localizador que a su vez hizo que se llegara a interpretar la solución al problema planteado.

IV. MATERIAL Y MÉTODO

DISEÑO DE ESTUDIO

El nivel de la investigación fue de tipo descriptivo, ya que solamente se ha descrito las variables estudiadas.

MUESTREO

POBLACIÓN

Fueron constituidas por 20 personas de la Ciudad de Piri-bebuy del Barrio Céntrico, que fueron encuestados a los efectos de la investigación.

MUESTRA

No posee muestras.

RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la recolección de los datos de la investigación previa se optó por la encuesta con la técnica del cuestionario que contiene preguntas cerradas y opciones múltiples, el instrumento que se utilizó fue un formulario impreso.

ANÁLISIS DE DATOS

El análisis de los datos se realiza a partir de los datos obtenidos de la encuesta realizada y el análisis estadístico de la misma, por medio de tablas y gráficos representativos.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

La identidad de las personas que fueron encuestadas se mantiene en el anonimato y los datos obtenidos se utilizaron solamente con fines académicos.

MÉTODO DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

Para ésta investigación se optó por el uso del modelo orientado a la reutilización.

Se ha utilizado éste método por la reducción del tiempo de desarrollo y módulos existentes, en lugar de crear todo desde cero.

Existen diferentes tipos y cantidades de aplicaciones que se han desarrollado de esta manera, con la presentación de una gran oferta de módulos y elementos para reutilizar y por tratarse de un sistema no crítico.

No ha existido limitaciones en la aplicación de ésta metodología.

V. RESULTADOS

Tabla N° 1 – Resultado del ítem de la encuesta aplicada para la investigación.

Figura N° 1 – Collar localizador.

VI. DISCUSIÓN

Hoy en día, la tecnología ha llegado a su cúspide con su evolución constante, por ello hasta para situaciones más sencillas la tecnología tiene una solución.

Actualmente, cuando una mascota del aprecio de alguna persona, se pierde, resulta casi imposible encontrarla, por ello se ha pensado en un collar que permita su rápida localización, fue una de las soluciones más factibles la cual este proyecto permitió que las mascotas sean encontradas dentro un rango importante utilizando la tecnología GPS de localización.

Finalmente, con la realización del proyecto se lograron cumplir con los objetivos propuestos de manera satisfactoria, pudiendo así dar soluciones óptimas a la problemática de la pérdida de las mascotas. Además, se comprobó que con una tecnología no invasiva y económica se puede lograr aminorar la pérdida de las mascotas, de esa manera pudiendo brindar seguridad y tranquilidad a los dueños.

VII. LISTA DE REFERENCIA

1. L. Hernández M, *Metodología de la investigación en ciencias de la salud*. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2014.2
Pressman, R.S. (2010). *Ingeniería de Software: Un enfoque práctico*. New
2. R. Pressman, *ingeniería de software*. Boston, Massachusetts: McGraw Hill., 2021.
3. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., García Espejo, M., & Limón Cano, S. (2010). *Fundamentos de metodología de la investigación* (7th ed.). Madrid: McGraw-Hill.
4. Estelbina Miranda de Alvarenga. *Normas técnicas de presentación de trabajos científicos: tesis, tesinas y monografías*.- 2011
5. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., García Espejo, M., & Limón Cano, S. (2010). *Fundamentos de metodología de la investigación* (7th ed.). Madrid: McGraw-Hill.
6. Torres Remon, M., 2009. *Normalización de base de datos*. Córdoba: El Cid Editor | apuntes.
7. García Mireles, G. and Rodríguez Jacobo, J., 2006. *Aplicación del modelado de procesos en un curso de ingeniería de software*. México, D.F.: Red Revista Electrónica de Investigación Educativa.